

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГРУЗОВЫХ ПОДВЕСНЫХ КАНАТНЫХ ДОРОГ С РАЗЛИЧНОЙ ПРОЕКТНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

А.В. Лагерев, В.И. Таричко, И.А. Лагерев

В статье разработан метод оптимального проектирования одноканатной грузовой канатной дороги, обеспечивающего снижение стоимости ее строительства. Показано, что основное влияние на стоимость канатной дороги оказывают шаг расположения и высота промежуточных опор, усилие натяжения несущее-тяговых канатов. Сформулирована и решена задача условной нелинейной оптимизации указанных факторов, обеспечивающая получение минимальной стоимости канатной дороги при различной проектной производительности до 600 т/ч. На основе анализа результатов выполненных расчетов выявлены закономерности изменения оптимальных параметров промежуточных опор и несущее-тяговых канатов при изменении проектной производительности канатной дороги.

Ключевые слова: грузовая канатная дорога, проектная производительность, оптимизация, промежуточная опора, стоимость строительства.

В настоящее время подвесные канатные дороги рассматриваются как перспективный вид транспорта применительно к решению транспортно-логистических задач в различных отраслях экономики и городской среды [1, 2].

Грузовые канатные дороги уже давно используются для транспортировки различных штучных и насыпных грузов в горнорудной, угольной, химической, металлургической, энергетической и сельскохозяйственной промышленности [3]. Зачастую канатный транспорт является экономически и экологически более выгодным, чем наземный транспорт (автомобильный, конвейерный и железнодорожный) [4]. Канатный транспорт особенно эффективен в тех случаях, когда рельеф местности (горные, малозаселенные, труднопроходимые, отдаленные регионы), высокая плотность жилой или промышленной застройки и различные природные и градостроительные ограничения препятствуют развитию наземного трафика [2, 4]. Для отдаленных высокогорных районов канатный транспорт может быть практически безальтернативным видом транспорта для грузовых и пассажирских перевозок [3].

Постановка задачи. Как показано в [4, 5], строительство грузовой подвесной канатной дороги представляет собой достаточно трудоемкую техническую проблему и требует привлечения существенных финансовых средств, т.е. должно рассматриваться и решаться как комплексная технико-экономическая задача.

Общая стоимость строительства включает такие основные направления расходов, как [5]:

- финансирование проектных, строительных и монтажных работ, связанных с прокладкой трассы подвесной канатной дороги и возведением необходимых линейных строительных конструкций;

- приобретение несущих и тяговых (несуще-тяговых) стальных канатов;

- закупка, монтаж и наладка необходимого механического, электрического, гидравлического и другого технологического оборудования;

- создание и наладка автоматизированной системы управления движением и безопасностью эксплуатации грузовой канатной дороги.

При этом основной вклад в проектную стоимость строительства вносят затраты на изготовление и установку промежуточных опорных поддерживающих конструкций, а также на приобретение несущих и тяговых канатов [5, 6].

Размер этих затрат напрямую определяется количеством установленных промежуточных опор, т.е. зависит от величины их шага по длине трассы канатной дороги [4]. При уменьшении шага установки промежуточных опор их суммарная стоимость возрастает из-за увеличения количества таких опор, несмотря на снижение единичная стоимость каждой опоры вследствие уменьшения ее высоты. При увеличении шага установки промежуточных опор единичная стоимость каждой опоры и стоимость канатов возрастают, что приводит к росту суммарных затрат, несмотря на снижение общего количества промежуточных опор вдоль трассы канатной дороги.

Проведенный анализ показывает, что задача выбора основных конструктивных параметров грузовых подвесных канатных дорог (расположения и высоты промежуточных опор) должна рассматриваться и решаться как задача технико-экономической оптимизации. Цель оптимального выбора указанных параметров заключается в достижении минимально возможной величины стоимостных затрат на строительство промежуточных опор и приобретение тяговых и несущих канатов.

Математическая модель. Учитывая перечисленные выше основные направления расходов, стоимость строительства одноканатной грузовой подвесной канатной дороги будет составлять:

$$C = n_t(C_f + C_t + C_e) + C_k l_k, \quad (1)$$

где C_t, C_f, C_e - стоимость конструкции и фундамента промежуточной опоры, установленного на ней комплекта технологического оборудования соответственно, руб.; C_k - стоимость 1 погонного метра несуще-тягового каната, руб./м; $n_t = L_{tr} / L_t - 1$ - число промежуточных опор по длине канатной дороги; L_{tr} - длина канатной дороги, м; L_t - шаг установки промежуточных опор, м; l_k - длина несуще-тягового каната между соседними промежуточными опорами с учетом его естественного провисания, м.

Согласно статистическим исследованиям стоимости опорных металлоконструкций подвесных канатных дорог, проведенным в [5], стоимость C_t определяется высотой промежуточной опоры H_t и ее конструктивным исполнением. Было установлено, что корреляционная связь между величинами C_t и H_t может быть выражена степенной зависимостью вида:

$$C_t = C_{t0} H_t^{a_t}, \quad (2)$$

где C_{t0} , a_t - коэффициенты аппроксимации для опор нескольких конструктивных исполнений, значения которых приведены в [4, 5].

Для расчета стоимости фундамента промежуточной опоры C_f целесообразно также использовать степенную зависимость, аналогичную (1):

$$C_f = C_{f0} H_t^{a_f}, \quad (3)$$

исходя из того обстоятельства, что величина C_f пропорциональна массе устанавливаемой опоры, т.е. пропорциональна ее высоте H_t . Стоимость фундамента C_f удобно принимать как долю стоимости C_t , т.е. $\chi = C_f / C_t$.

Тогда коэффициенты аппроксимации в уравнении (3) определяются как

$$C_{f0} = \chi C_{t0}; \quad a_f = a_t.$$

Согласно требованиям безопасности эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог [7] в качестве тяговых, несущих и несущо-тяговых канатов необходимо использовать стальные прядевые канаты двойной или тройной свивки с органическим сердечником. В органическом сердечнике целесообразно размещать интегральные магнитные метки для маркировки и контроля состояния различных участков канатов.

На рис. 1 показана часть трассы грузовой канатной дороги между соседними промежуточными опорами. Провисание несущего (несущо-тягового) каната в пролете между опорами вызвано совместным действием нескольких нагрузок [5]:

- осевого усилия натяжения каната T_k ;
- вертикальной сосредоточенной нагрузки от веса грузовых кабин Q_{cab} , находящихся в пролете;
- вертикальной распределенной нагрузки от веса каната интенсивностью q_k .

Вес грузовых кабин Q_{cab} зависит от проектной производительности C_p канатной дороги и скорости движения несущо-тягового каната v_k . Для моделирования провисания каната под действием сосредоточенных масс разработан ряд методов расчета, однако при проведении оптимизационных расчетов допустимо сосредоточенные нагрузки от веса грузовых кабин представить в виде равномерно распределенной нагрузки

$$q_{cab} = Q_{cab} / L_{cab}.$$

Рис. 1. Расчетная схема участка трассы канатной дороги

Тогда связь между нагруженностью каната и проектной производительностью канатной дороги выразится следующей зависимостью:

$$q_{cab} = \frac{gC_p}{3600v_k} \left(1 + \frac{P_{cab}}{G_{cab}} \right),$$

где L_{cab} - расстояние между соседними грузовыми кабинами, м; g - ускорение свободного падения, m/c^2 ; G_{cab} - номинальная грузоподъемность грузовой кабины, Н; P_{cab} - собственный вес незагруженной грузовой кабины, Н.

При характерной для канатной дороги относительной величине стрелы провисания каната $f/L_t < 0,1$ с погрешностью менее 1,3% геометрическая линия провисания каната между соседними промежуточными опорами может быть представлена зависимостью вида [8]:

$$y(x) = H_t - \frac{\psi_d(q_k + q_{cab})}{2T_k} x(L_t - x) \quad (4)$$

со стрелой провисания в середине пролета

$$f = \frac{\psi_d(q_k + q_{cab})L_t^2}{8T_k}, \quad (5)$$

где ψ_d - коэффициент динамичности ($\psi_d > 1$).

Длина несуще-тягового каната в пролете между опорами составляет

$$l_k = L_t \left[1 + \frac{\psi_d^2(q_k + q_{cab})^2 L_t^2}{24T_k^2} \right]. \quad (6)$$

Его минимальный диаметр определяется агрегатной прочностью каната и выражается зависимостью

$$d_k = 0,5 \left[\sqrt{r_{k1}^2 - 4r_{k2}(r_{k0} - [n]_k T_k)} - r_{k1} \right] / r_{k2}, \quad (7)$$

где $[n]_k$ - коэффициент запаса прочности каната согласно требованиям безопасности эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог [7].

С учетом минимально допустимого высотного приближения грузовых кабин к поверхности h_{\min} и вертикального габаритного размера кабины h_{cab} геометрическая высота промежуточной опоры будет составлять:

$$H_{tg} = h_{\min} + h_{cab} + f. \quad (8)$$

Оптимизационная задача. При построении задачи нахождения оптимальных конструктивных параметров грузовой канатной дороги в качестве варьируемых переменных целесообразно использовать расстояние между промежуточными опорами L_t и усилие натяжения несуще-тягового каната T_k . Таким образом, вектор управляемых параметров задачи оптимизации выражается как

$$\{x\}^T = \{x_1 \ x_2\} = \{L_t \ T_k\}.$$

Остальные величины, входящие в уравнения (1)-(8), не подлежат варьированию в процессе нахождения решения оптимизационной задачи. Они либо задаются в качестве исходных данных ($L_{tr}, L_{cab}, Q_{cab}, h_{\min}, h_{cab}, \Psi, \Psi_d, [n]_k, C_{f0}, a_f, C_{t0}, a_t$), либо вычисляются в зависимости от варьируемых переменных L_t и T_k ($q_k, q_{cab}, f, d_k, H_{tg}, l_k, n_t$). Вычисляемые величины не подлежат варьированию в процессе нахождения оптимального решения. Они образуют вектор фиксированных параметров

$$\{z\}^T = \{z_1 \ z_2 \ z_3 \ z_4 \ z_5 \ z_6 \ z_7\} = \{q_k \ q_{cab} \ f \ d_k \ H_{tg} \ l_k \ n_t\}.$$

В результате, нахождение оптимальных значений основных конструктивных параметров горизонтально расположенной одноканатной грузовой подвесной канатной дороги по критерию обеспечения минимальной величины финансовых затрат на ее строительство сводится к минимизации целевой функции, представляющей собой выражение для определения суммарной стоимости изготовления и монтажа промежуточных опор, приобретения несуще-тягового каната. Согласно (1) указанная целевая функция имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} O(\{x\}, \{z\}) = & \frac{L_{tr}}{x_1} \left\langle C_{f0} \left\{ \left[h_{\min} + h_{cab} + \frac{\Psi_d (z_1 + z_2) x_1^2}{8x_2} \right] \right\}^{a_f} + \right. \\ & \left. + C_{t0} \left\{ \left[h_{\min} + h_{cab} + \frac{\Psi_d (z_1 + z_2) x_1^2}{8x_2} \right] \right\}^{a_t} + C_e \right\rangle + \\ & + \left(\frac{L_{tr}}{x_1} - 1 \right) C_k x_1 \left[1 + \frac{\Psi_d^2 (z_1 + z_2)^2 x_1^2}{24x_2^2} \right] \rightarrow \min. \quad (9) \end{aligned}$$

Нахождение точки оптимума целевой функции (9) выполняется с учетом комплекса требований, которые должны быть учтены при проекти-

ровании грузовой канатной дороги. В число таких требований должны быть включены конструктивные, монтажные, прочностные, деформационные и нормативные условия [6]. Их учет позволил сформировать следующую систему ограничений в форме уравнений-неравенств:

- ограничение допустимого диапазона изменения величины шага установки соседних промежуточных опор

$$x_1 \geq 0; \quad L_{t \max} - x_1 \geq 0; \quad L_{tr} / x_1 - 1 \geq 0;$$

- ограничение допустимого диапазона изменения диаметров несущего-тягового каната

$$d_{k \max} - d_k \geq 0; \quad d_k - d_{k \min} \geq 0;$$

- ограничение максимально допустимой величины провисания несущего каната между соседними промежуточными опорами

$$\psi_f x_1 - \frac{\psi_d (z_1 + z_2) x_1^2}{8x_2} \geq 0;$$

- ограничение минимального усилия натяжения несущего каната согласно требованиям безопасности эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог [7]

$$10 - (q_{cab} + q_k) L_{tr} / \psi_k x_2 \geq 0; \quad \psi_k x_2 - 600 q_k \geq 0;$$

- ограничение максимального усилия натяжения каната по условию его наибольшей прочности

$$R_k(d_{k \max}) / [n]_k - x_2 \geq 0;$$

- ограничение максимальной высоты промежуточной опоры

$$H_{t \max} - h_{\min} - h_{cab} - \frac{\psi_d (z_1 + z_2) x_1^2}{8\psi_s x_2} \geq 0,$$

где $L_{t \max}$ - предельное расстояние между промежуточными опорами, м;
 $d_{k \max}, d_{k \min}$ - максимальный и минимальный диаметры каната, мм;
 $R_k(d_{k \max})$ - агрегатная прочность каната максимального диаметра, МПа;
 ψ_f - коэффициент допустимого провисания каната между опорами;
 $H_{t \max}$ - предельная высота промежуточной опоры, м; ψ_{kt} - отношение минимального и максимального значений усилия натяжения тягового каната вдоль трассы канатной дороги (определяется в результате тягового расчета канатной дороги).

Анализ результатов решения задачи оптимизации. Для оценки возможностей разработанной математической модели и задачи оптимизации при проектировании грузовых канатных дорог были выполнены расчеты модельной трассы длиной $L_{tr} = 3000$ м и скорости движения каната $v_k = 3$ м/с для различных значений производительности C_p в интервале до 600 т/ч, что соответствует производительности современных грузовых ка-

натных дорог. Для этого была разработана компьютерная программа «FreightRopewayOpt», основанная на представленной выше оптимизационной математической модели. В качестве метода оптимизации был использован метод типа Хука-Дживса.

На рис. 2 показано влияние величины проектной производительности на оптимальные параметры промежуточных опор. В интервале $0 \leq C_p \leq 250$ т/ч проектная производительность существенно влияет на шаг расположения промежуточных опор вдоль трассы канатной дороги. При больших значениях C_p величина шага L_t достигает своего минимального значения и перестает зависеть от проектной производительности канатной дороги. Оптимальная высота промежуточных опор во всем диапазоне C_p остается практически постоянной. Это связано с тем, что согласно зависимости (8) она складывается из постоянных размеров h_{\min} и h_{cab} , а стрела провисания каната между опорами f регулируется оптимальным натяжением каната T_k в соответствии с коэффициентом допустимого провисания ψ_f . На оптимальные параметры опор существенное влияние оказывает стоимость комплекта технологического оборудования C_e , устанавливаемого на промежуточных опорах. Составляющая стоимости технологического оборудования в зависимости (1) возрастает с ростом числа промежуточных опор вдоль трассы грузовой канатной дороги и поэтому необходимость минимизации стоимости строительства C в соответствии с целевой функцией (9) обуславливает необходимость повышения оптимального значения шага промежуточных опор (т.е. уменьшения их числа n_t). Как следствие, повышается оптимальная высота промежуточных опор в связи с увеличением стрелы провисания каната f в пролете между опорами.

Рис. 2. Оптимальные параметры промежуточных опор: а - шаг опор; б - высота опор (1 - $C_e = 0$; 2 - $C_e = 30$ тыс. руб.; 3 - $C_e = 60$ тыс. руб.; 4 - $C_e = 90$ тыс. руб.)

На рис. 3 показано влияние величины проектной производительности на оптимальные параметры несущего каната. Стоимость ком-

плекта технологического оборудования C_e также оказывает заметное влияние на осевое усилие натяжения каната T_k и его диаметр d_k . В наибольшей степени отмеченное влияние сказывается при меньших значениях проектной производительности канатной дороги ($C_p < 300$ т/ч). При больших значениях C_p влияние стоимости C_e снижается вплоть до 0. Это связано с тем, что при больших значениях проектной производительности канатной дороги основной вклад в стоимость ее строительства вносят стоимость промежуточных опор и стоимость несуще-тягового каната.

Рис. 3. Оптимальные параметры несуще-тягового каната:
а – натяжение каната; б – диаметр каната (1 - $C_e = 0$; 2 - $C_e = 30$ тыс. руб.; 3 - $C_e = 60$ тыс. руб.; 4 - $C_e = 90$ тыс. руб.)

Проведенные расчеты показали, что одним из путей дальнейшего снижения стоимости строительства грузовых канатных дорог является снижение потерь, связанных с движением несуще-тягового каната, т.е. с увеличением коэффициента ψ_{kt} . В результате снижается оптимальная величина натяжения каната T_k и можно использовать более дешевый канат меньшего диаметра. Снижение потерь может быть достигнуто путем использования подхода, который показал высокую эффективность применительно к машинам непрерывного транспорта с подвесной лентой [9]. Его смысл заключается в отказе от центрального привода движения каната, так как грузовые кабины укомплектовываются индивидуальными мотор-редукторами.

Заключение. При проектировании одноканатных грузовых канатных дорог с помощью предложенной оптимизационной математической модели может быть определен наиболее экономичный вариант строительства, что позволяет существенно снизить его стоимость и повысить окупаемость вложенных затрат в процессе эксплуатации.

Список литературы

1. Aerial ropeway transportation systems in the urban environment: state of the art / B.W. Alshalalfah, A. Shalaby, S. Dale, F. Othman // Journal of Transportation Engineering. 2012. Vol. 138 (3). P. 253 – 262.

2. Концепция инновационной системы городского транспорта «Канатное метро города Брянска» / А.В. Лагерев, И.А. Лагерев, А.А. Короткий, А.В. Панфилов // Вестник Брянского государственного технического университета. 2012. № 3. С. 12 – 15.

3. Hoffman K., Zrnić N. A contribution on the history of ropeways // In: Koetsier T., Seccarelli M. (eds). Explorations in the history of machines and mechanisms. History of mechanism and machine science. Dordrecht: Springer, 2012.

4. Развитие транспортной инфраструктуры крупных городов и территорий на основе технологии канатного метро / А.А. Короткий, А.В. Лагерев, Б.Ч. Месхи, И.А. Лагерев, А.В. Панфилов. Ростов н/Д: ДГТУ, 2017. 274 с.

5. Лагерев А.В., Лагерев И.А. Оптимизация шага установки промежуточных опорных конструкций вдоль линии канатного метро // Вестник Брянского государственного университета. 2014. № 4. С. 22 – 31.

6. Лагерев А.В., Лагерев И.А. Оптимальное проектирование линии канатного метро с унифицированными промежуточными опорами // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2017. № 4. С. 400 – 414.

7. Правила безопасности грузовых подвесных канатных дорог: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: утв. приказом Ростехнадзора от 22.11.2013 № 563. М.: Стандартинформ, 2014. 35 с.

8. Биргер И.А., Шорр Б.Ф., Шнейдерович Р.М. Расчет на прочность деталей машин. М.: Машиностроение, 1966. – 616 с.

9. Лагерев А.В., Толкачев Е.Н., Бословяк П.В. Проектирование и исследование конвейеров с подвесной грузонесущей лентой. Брянск: РИО БГУ, 2016. 303 с.

Лагерев Александр Валерьевич, д-р техн. наук, проф., заместитель директора, avl-bstu@yandex.ru, Россия, Брянск, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского,

Таричко Вадим Игоревич, канд. техн. наук, заместитель генерального директора – главный конструктор, 32.6909@mail.ru, Россия, Брянск, Брянский автомобильный завод,

Лагерев Игорь Александрович, д-р техн. наук, доц., проректор, lager-bgu@yandex.ru, Россия, Брянск, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского

DETERMINATION OF OPTIMAL PARAMETERS OF FREIGHT AERIAL ROPEWAY FOR VARIOUS DESIGN CAPACITY

A.V. Lagerev, V.I. Tarichko, I.A. Lagerev

The article developed a method for the optimal design of a single-cable freight ropeway, which reduces the cost of its construction. It is shown that the main influence on the cost of the ropeway is exerted by the step of location and height of the intermediate supports, the tension force of load-carrying ropes. The problem of conditional non-linear optimization of these factors is formulated and solved, which ensures the minimum cost of the ropeway with various design capacities up to 600 t/h. Based on the analysis of the results of the performed calculations, regularities of changing the optimal parameters of the intermediate supports and load-carrying ropes with a change in the design capacity of the ropeway are revealed.

Key words: freight ropeway, design capacity, optimization, intermediate support, construction cost.

Lagerev Alexander Valerievich, doctor of technical sciences, professor, vice-director, avl-bstu@yandex.ru, Russia, Bryansk, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University,

Tarichko Vadim Igorevich, candidate of technical sciences, deputy general director – general designer, 32.6909@mail.ru, Russia, Bryansk, Bryansk Automobile Plant JSC ,

Lagerev Igor Alexandrovich, doctor of technical sciences, docent, vice-rector, lage-rev-bgu@yandex.ru, Russia, Bryansk, Academician I.G. Petrovskii Bryansk State University,

